

УДК 005.7: 681.5

ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ В ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСИСТЕМИ РЕЙТИНГУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ковтунець О.В., директор конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Бабич Б.Б., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Губський А.М., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ромашкевич Я.О., начальник відділу конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Фіногенов О.Д., к. т. н., провідний інженер конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, М'яч Д.О., лаборант конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Яцевський О.І. студент кафедри інформатики та програмної інженерії, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Якісна робота приймальної комісії (далі - ПК) закладу вищої освіти (далі - ЗВО) є ключовим фактором для успішного проходження вступної кампанії. Залежно від обсягу набору, організація вступної кампанії може потребувати залучення великої кількості працівників (можуть бути включені науково-педагогічні працівники (далі - НПП) та / або навчально-допоміжний персонал) в період пікового навантаження та протягом навчального року.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського участь у Приймальній та відбіркових комісіях (далі - ВК) входить до показників внутрішнього оцінювання НПП та регламентується «Нормами бального оцінювання діяльності НПП» (далі - «Норми») [1]. Відповідно до «Норм» в межах організаційно-виховної роботи (ОВР), секретаріату ПК та відповідальним секретарям ВК нараховується до 500 балів, заступникам відповідальних секретарів ВК – до 300 балів, іншим членам ВК – до 100 балів в залежності від виконаної роботи.

Протягом 2022-2023 н.р. до підсистеми рейтингування було внесено інформацію про роботу у ПК та ВК 211 НПП (9% від загальної кількості, що заповнювали рейтинг), які були оцінені від 10 до 1000 балів. Сумарна кількість балів за вказаний вид діяльності склала 6% від загального оцінювання організаційно-

виховної роботи серед усіх НПП. Розподіл балів між видами діяльності ОВР представлено на рисунку 1.

Рисунок 1. Розподіл балів з організаційно-виховної роботи (2022-2023 рр.)

Широкий діапазон оцінювання пояснюється різним рівнем залученням НПП до вказаного виду діяльності, що додатково відображається на співвідношенні балів за роботу у ПК та ВК до загальної кількості балів за ОВР в персональних рейтингах НПП, що представлено на рисунку 2.

Рисунок 2. Частка балів за роботу у ПК та ВК в межах ОВР у персональних рейтингах НПП

В «Нормах» 2023-2024 н. р. додано оцінювання роботи у предметних / атестаційних комісіях під час вступної компанії, що є невід’ємною частиною роботи під час вступної компанії.

Об’єктивне оцінювання цього виду діяльності НПП необхідне для вирівнювання рейтингу у зв’язку з великою ресурсозатратністю, проте має бути збалансованим по відношенню до видів діяльності, що є обов’язковими для виконання ліцензійних вимог НПП.

Список використаних джерел:

1. Норми бального оцінювання діяльності НПП КПІ ім. Ігоря Сікорського.
URL : <https://osvita.kpi.ua/nbodp> (дата звернення 15.06.2024).